

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Departamento de Historia del Arte

NORBA-ARTE

XXV
2 0 0 5

HUELLAS ARTÍSTICAS VALLISOLETANAS EN LA PROVINCIA DE CÁCERES: EL RETABLO MAYOR DEL CONVENTO PLACENTINO DE LA ENCARNACIÓN

Vicente MÉNDEZ HERNÁN

Resumen

En este trabajo se analiza el panel central del retablo mayor del convento de la Encarnación, en Plasencia, después de la restauración a la que fue sometido en el año 2005. Una vez eliminados los repintes que tenía la obra, se ha podido comprobar la gran calidad de la misma, así como la excelente policromía que presenta. Este dato, unido a las noticias que tenemos sobre la presencia de artistas vallisoletanos en la provincia de Cáceres y, sobre todo, en la ciudad de Plasencia durante la primera mitad del siglo XVII, nos ha permitido apuntar la hipótesis de su probable procedencia vallisoletana.

Palabras clave: Escultura siglo XVII, Plasencia, influencia de Valladolid.

Abstract

In this article, the author analyses the central panel of the altarpiece in the Convent of La Encarnación in Plasencia after the restoration works in 2005. Once the original painting was uncovered, the high quality and excellent polychromy of the work became obvious. This evidence, together with the information we have about the presence of artists from Valladolid in the province of Cáceres, and mainly in Plasencia during the first half of the seventeenth century, enable us to point out the hypothesis of the possible influence from Valladolid.

Keywords: Seventeenth-century sculpture, Plasencia, influence from Valladolid.

1. INTRODUCCIÓN. OBRAS Y MAESTROS VALLISOLETANOS EN LA PROVINCIA CACEREÑA

La influencia ejercida sobre la provincia de Cáceres por los importantes talleres castellanos de escultura se remonta a los inicios de la Edad Moderna, bien con la presencia efectiva de artistas reclamados o atraídos por una clientela cada vez más pujante, como fue el caso del entallador *Antonio de Belver*, vecino de la villa de Olmedo y activo en la ciudad de Plasencia en 1540¹; o bien, a través de aquellas obras para las

¹ El 27 de julio de 1540, *Antonio de Belver*, carpintero y entallador vecino de la villa de Olmedo, firmaba como testigo una carta de censo sobre las casas que poseían Ana López y su hijo Álvaro Ló-

que explícitamente sus comitentes se desplazaron para reclamar el virtuosismo de los maestros asentados en el área vallisoletana, según constatamos a través de encargos como el retablo que ejecutó *Alonso Berruguete* para el testero de la cacereña iglesia de Santiago². No fue ésta la única obra procedente de la ciudad del Pisuerga que recibió la iglesia; en 1945, Esteban García Chico documentaba la reja que *Francisco Martínez* había hecho para la capilla mayor, la cual llegó a Cáceres en diciembre de 1563, poco antes de la muerte del artista, ocurrida en junio del año siguiente³. Posterior en el tiempo es el bulto funerario que el palentino *Francisco Giralte*, seguidor del expresivismo berruguetesco, hizo del Obispo don Pedro Ponce de León (1560-1573) para la Catedral de Plasencia; el contrato se suscribió en la villa de Madrid, el 30 de octubre de 1573⁴, entre el artista y los testamentarios del insigne Prelado.

Con estos precedentes, unidos a la creciente expansión y presencia que adquirió en España la escultura castellana a lo largo del siglo XVII⁵, es lógico pensar que los obispados de Coria y, sobre todo, de Plasencia –ambos integrantes, en su práctica totalidad, de la actual provincia cacereña–, se convirtieran en el área más meridional de dicha expansión. No es difícil justificar el aserto si tenemos presente la atracción que debía suscitar en los artistas la recién inaugurada Catedral nueva de Plasencia

pez, clérigo y beneficiado de la iglesia de Santa María la Mayor, de Trujillo: A.H.P.C.C. Protocolos Notariales. Plasencia. Escribano Andrés Rodríguez, leg. 2183.

² Contratado el retablo con el artista vallisoletano el 24 de noviembre de 1557 por el precio de 3.000 ducados, el incumpliendo de la parroquia en una de las pagas –25 de julio de 1559, abonada en parte el 11 de agosto– devino en que el escultor no lo diera asentado en el plazo acordado, que era para el día de Santiago de 1560. Tras fallecer *Berruguete* en el mes de septiembre de 1561, el retablo partió al fin de Valladolid en los últimos meses de 1563. Los desacuerdos en la tasación de la obra darían lugar al largo pleito, de todos conocido, entre la iglesia y los herederos del escultor: *vid.* MARTÍ Y MONSÓ, José, *Estudios Histórico-Artísticos relativos principalmente a Valladolid* (Valladolid, 1898-1901), Valladolid, ed. facsímil, 1992, pp. 157-168; *Ídem*, «Alonso González Berruguete. El retablo de Santiago, en Cáceres», *Revista de Extremadura*, tomo IV, n.º 33, Cáceres, 1902, pp. 93-102; FLORIANO CUMBREÑO, Antonio C., *La iglesia de Santiago de los Caballeros de Cáceres y el escultor Alonso Berruguete (Historia Documental)*, Cáceres, 1918, pp. 37 y ss. De las obras generales sobre *Alonso Berruguete*, citemos el libro de ORUETA, Ricardo de, *Berruguete y su obra*, Madrid, Ed. Calleja, 1917, pp. 183-187.

³ GARCÍA CHICO, E., *Documentos para el estudio del arte en Castilla. Maestros rejeros*, Valladolid, Publicaciones del Seminario de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid, 1966, p. 22.

⁴ AZCÁRATE RISTORI, J. M.^a, *Escultura del siglo XVI*, vol. XIII de la Col. *Ars Hispaniae*, Madrid, 1958, p. 191; PARRADO DEL OLMO, J. M.^a, *Escultores seguidores de Berruguete en Palencia*, Valladolid, 1981, p. 178, donde se recoge la bibliografía más importante sobre la obra reseñada. Junto a las obras citadas, añadamos la bella escultura del *Cristo del Pasma*, de *Juan de Juni* y de mediados del siglo XVI, conservada en el convento de Clarisas de Montijo (Badajoz), a donde debió llegar, procedente de Valladolid, por mediación de la familia Enríquez de Almansa en tiempos ya muy modernos: URREA FERNÁNDEZ, J., «Juan de Juni al servicio de los Enríquez de Almansa», en *Boletín del Museo Nacional de Escultura*, n.º 1, 1996-1997, pp. 20-25.

⁵ MARTÍN GONZÁLEZ, *Escultura Barroca Castellana*, Madrid, 1959, pp. 138 s.; *Ídem*, «Centros Artísticos de la Provincia de Cáceres (siglos XVI al XVIII)», *Actas del VII Congreso de Estudios Extremeños*, tomo I, *Historia del Arte*, Trujillo, 1983, p. 16. Sobre la influencia de la escultura castellana también es necesario citar esta otra obra del mismo profesor MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., *La huella española en la escultura portuguesa*, Valladolid, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, 1961, pp. 16 ss., donde aborda el estudio de la proyección que tuvo *Gregorio Fernández*, y sus consecuencias.

(1578)⁶, necesitada de todo tipo de ornamentos lignarios, al igual que la mayoría de las iglesias de la zona, cuyas construcciones se habían terminado o paralizado, tanto en la Diócesis de Coria⁷ como en Plasencia, durante el último tercio del siglo XVI. A ello se unía, a la postre, la fama de talleres como el de *Gregorio Fernández*, al que acudió el Cabildo catedralicio placentino para contratar la obra de escultura del retablo mayor. Y junto a todo ello, es necesario considerar la facilidad que tenían los maestros para desplazarse de una ciudad a otra utilizando el camino que iba hacia Andalucía, y que era una de las vías de comunicación citadas en repertorios como el que publicó en Valencia, en 1546, Juan de Villuga, el que realizó Alonso de Meneses treinta años después, o el del carmelita Sebastián de la Concepción, fechado en 1673⁸.

En esa centuria de mil seiscientos, el retablo mayor de la iglesia parroquial de Guijo de Coria es la primera obra documentada –que tenemos en la provincia cacereña– procedente de los talleres del Pisuerga. Sus responsables, el entallador *Diego de Basoco* (c. 1568-1625) y el escultor *Agustín Castaño de Espinosa* (c. 1585-1620), fueron también quienes tres años después contrataron el mayor de la parroquia de Malpartida de Plasencia. Y, sin duda alguna, fueron ellos quienes abrieron el camino para introducir el realismo castellano que luego *Gregorio Fernández* se encargó de definir con el retablo mayor de la Catedral del Jerte, una de sus últimas y más importantes realizaciones.

En orden a justificar la presencia de *Basoco* y *Castaño* en la provincia de Cáceres, nos debemos remontar al año 1615, fecha en la que ya tenemos documentado al segundo de los artistas citados en la ciudad alfonsina. Es de imaginar que en ese viaje debió mediar algún cliente de cierta importancia, buen conocedor y hasta admirador de la escultura castellana, cuya presencia pretendía hacer efectiva en la ciudad y su entorno. No sería desacertado pensar –como ya hemos señalado en alguna ocasión⁹– en el Obispo don Fray Enrique Enríquez Manrique (1610-1622), quien había llegado a ser Provincial de la Orden de San Agustín en Castilla antes de ocupar el Solio Placentino, y a cuya muerte, ocurrida el 22 de enero de 1622, dispuso que su cadáver fuera llevado al convento del Abrojo, cerca de Valladolid¹⁰, en el cual debía haber contemplado y hasta admirado la Inmaculada Concepción que *Gregorio Fernández* hizo para el citado cenobio antes de 1620¹¹. Confirma la hipótesis de la

⁶ El Santísimo Sacramento fue trasladado el día del Corpus 22 de mayo de 1578 por el Prelado don Fray Martín de Córdoba: BENAVIDES CHECA, José, *Prelados Placentinos. Notas para sus biografías y para la Historia documental de la Santa Iglesia Catedral y Ciudad de Plasencia*, Plasencia, 1907. Plasencia, 1999, p. 210 (citamos por la edición de 1907).

⁷ SÁNCHEZ LOMBA, FRANCISCO M., *Iglesias caurienses del mil quinientos*, Cáceres, 1994, pp. 54 s.

⁸ MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., *El escultor Gregorio Fernández*, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1980, pp. 40 s.

⁹ Véase nuestro trabajo sobre *El retablo en la Diócesis de Plasencia (siglos XVII-XVIII)*, Cáceres, U.Ex., 2004, pp. 410 s., donde se recogen las referencias de todos los datos que citamos y, asimismo, se amplían las noticias de las biografías de los autores tratados en estas líneas.

¹⁰ LÓPEZ SÁNCHEZ-MORA, Manuel, *Episcopologio. Los Obispos de Plasencia. Sus biografías*, Los Santos de Maimona, 1986, p. 47.

¹¹ MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., *El escultor...*, op. cit., p. 233.

relación establecida entre el arista y el Prelado una licencia episcopal fechada el 25 de enero de 1616, según la cual se facultaba al ensamblador mirobrigense *Juan Sánchez* para hacer las custodias de Fresnedoso, Sorihuela y San Pedro de Plasencia con esta premisa: que «si las dichas custodias obieren de llevar escultura, mandamos la haga *Agustín Castaño*, escultor estante en esta ciudad».

La relación que entonces entabló *Castaño* con el taller de *Juan Sánchez* volvió a repetirse en el retablo mayor del convento placentino de Santa Clara, de cuya obra escultórica se hacía cargo nuestro artista el día 2 de mayo de 1617, y, asimismo, en el mayor de la parroquia de Malpartida de Plasencia, contratado por esas mismas fechas¹².

Otros artistas vallisoletanos continuaron el camino que *Agustín Castaño* abrió en 1615. Fue el caso, por ejemplo, de su propio hijo, el también escultor *Juan María Castaño* (nacido en 1611), a quien tenemos documentado en el retablo que construyó el Deán don Fernando de Montemayor para la capilla que había adquirido en la Catedral de Plasencia, conocida bajo la advocación de la Purísima –antes llamada de San Fulgencio–. *Juan María Castaño* tomó a su cargo la ejecución de las esculturas de dicho retablo, según el concierto que firmó el 21 de abril e 1642¹³.

También tuvieron una gran proyección en la propia ciudad de Plasencia algunos de los artistas que intervinieron en el retablo mayor de la Catedral, lo que no se hace difícil justificar si tenemos en cuenta la fama que tenían en España por estas fechas los talleres vallisoletanos, y la relación directa que éstos pudieron establecer con los distintos comitentes placentinos, en orden a materializar unos proyectos para los que reclamaban a los artistas de mayor nombradía. Se entiende de este modo que durante la ejecución de dicho retablo –el asiento de la obra no comenzó hasta el mes de marzo de 1632– el ensamblador *Juan Velázquez* contratara con el Regidor de Plasencia Pedro Gómez de Carvajal, en septiembre de 1625, el destinado a la capilla que éste poseía en el placentino convento de San Ildefonso, advocada a Ntra. Sra. de la Concepción –hoy desaparecido–; el concierto incluía la escultura, que subcontrató con su sobrino *Manuel de Rincón* (c.1593-1638)¹⁴, firmando para ello el obligado protocolo en enero de 1626, después de llegar a Valladolid. Recordemos que *Manuel* era discípulo directo de *Gregorio Fernández*, e hijo del maestro de éste, *Francisco de Rincón*, a cuya muerte, ocurrida en agosto de 1608, *Fernández* le había acogido bajo su tutela y magisterio. Habida cuenta de la enemistad existente entre las familias Rincón y Velázquez a la muerte de *Francisco* –quien había casado en segundas nupcias con Magdalena Velázquez, hija del ensamblador *Cristóbal Velázquez* y hermana por tanto de *Juan*–, es de imaginar que en el traspaso que *Juan Velázquez* hizo en favor de *Manuel de Rincón* de la escultura destinada al retablo del Regidor Gómez de Carvajal en Plasencia, medió la amistad que le unía a *Gregorio*

¹² MÉNDEZ HERNÁN, V., *op. cit.*, p. 411.

¹³ *Ibidem*, p. 434; sobre la capilla en su conjunto, pp. 432-435.

¹⁴ Sobre *Manuel de Rincón*, véase el trabajo de FERNÁNDEZ DEL HOYO, M.^a Antonia, «Oficiales del taller de Gregorio Fernández y ensambladores que trabajaron con él», en *B.S.A.A.*, tomo XLIX, 1983, pp. 361 y ss.; MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., *El escultor...*, *op. cit.*, p. 81.

Fernández, quien sin duda se había convertido en el protector del hijo que *Francisco* tuvo de su primer matrimonio, contraído con Jerónima de Remesal.

La *compañía artística* que establecieron *Juan Velázquez* y *Manuel de Rincón* en San Ildefonso debió repetirse en el retablo que el primero tomó a su cargo en diciembre de 1637 para la capilla que el Chantre don Gregorio de Vargas poseía en la iglesia de San Martín, también en Plasencia, bajo la advocación de San Blas (Fig. 1). No conservamos ningún dato acerca de la intervención de *Manuel*, pero su colaboración en el precitado convento de las ildefonsas, y en el vallisoletano de San Benito el Viejo (1630)¹⁵, ambos estipulados por su tío *Juan*, permiten intuir una colaboración similar en dicha iglesia placentina. Cabe reseñar, asimismo, en orden a justificar esta hipótesis, la relación de parentesco existente entre *Manuel de Rincón* y el pintor *Francisco Martínez*, encargado éste, en virtud el poder que *Juan Velázquez* le otorgó en noviembre de 1638, de ultimar cuanto fuera necesario para asentar y entregar el retablo de don Gregorio de Vargas –cuyo dorado es posible que tomara a su cargo–; al efecto, recordemos que *Francisco Martínez* era hijo de María Velázquez y del pintor *Marcelo Martínez de Espinosa*, y que éste, a su vez, era hermano de Ana María Martínez de Espinosa, esposa de *Manuel de Rincón*¹⁶.

Y junto a los artista citados, hagamos mención especial del escultor *Pedro de Sobremonte* († 1629), quien, procedente del taller de *Gregorio Fernández*, se instaló en la ciudad de Plasencia antes de 1620. Su vinculación con el maestro está probada a tenor de su comparecencia en calidad de testigo de las dos cartas de pago que *Fernández* otorgó en Valladolid, en marzo y en julio de 1614, tras recibir el segundo plazo y finiquito de la obra escultórica del retablo mayor de las Huelgas Reales, que había contratado el 15 de abril del año anterior de 1613¹⁷. El dato constata la influencia que *Fernández* proyecta en la obra de *Sobremonte*, pudiendo incluso haberse dado el caso de haber aprendido su oficio con él. Así lo comprobamos en piezas como las esculturas que componen el retablo mayor de la parroquia de Acebo, o el Cristo Yacente de la ermita de Ntra. Sra. de la Soledad, de Casatejada¹⁸.

La actividad desarrollada por los artistas citados pone de relieve la atracción que los talleres vallisoletanos ejercían en la ciudad de Plasencia a comienzos del siglo XVII. Esta circunstancia, unida a evidentes relaciones estilísticas, hacen posible vincular con el área castellana otra serie de obras de las que no hemos localizado documentación; en todos los casos se trata, además, de paneles escultóricos ejecutados para cubrir las cajas de los retablos, mientras que lo más frecuente y generalizado en el área cacereña fue recurrir a los tableros de pincel, mucho más económicos. En esta

¹⁵ GARCÍA CHICO, E., *Documentos para el estudio del arte en Castilla. Tomo Segundo. Escultores*, Valladolid, Publicaciones del Seminario de Arte y Arqueología, 1941, p. 258; MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. y URREA FERNÁNDEZ, J., *Catálogo Monumental de la Provincia de Valladolid*, tomo XIV, Parte Primera: *Monumentos religiosos de la ciudad de Valladolid (Catedral, Parroquias, Cofradías y Santuarios)*, Valladolid, Institución Cultural Simancas, 1985, p. 284.

¹⁶ Las referencias de todos los datos expuestos, en MÉNDEZ HERNÁN, V., *op. cit.*, pp. 478-488.

¹⁷ GARCÍA CHICO, E., *Documentos... Escultores...*, *op. cit.*, pp. 166 ss.

¹⁸ Sobre *Pedro de Sobremonte*, véase MÉNDEZ HERNÁN, V., *op. cit.*, pp. 359-370.

FIG. 1. *Plasencia. Parroquia de San Martín. Retablo de San Blas.*

línea, cabe citar el bonito relieve conservado a los pies de la iglesia placentina de San Nicolás, procedente de un retablo de mayores dimensiones (Fig. 2); entra en relación –salvando las distancias– con el retablo del Nacimiento que *Gregorio Fernández* hizo hacia 1614 para el monasterio vallisoletano de las Huelgas Reales, utilizando un modelo que luego emplearía para el retablo mayor de San Miguel, de Vitoria¹⁹.

De estirpe claramente vallisoletana es, asimismo, el tablero central del convento de la Encarnación, también en Plasencia, y las esculturas que acompañan. La reciente restauración a la que ha sido sometida esta obra ha dado como resultado la retirada de los excesivos repintes de los que adolecían las tallas. La posibilidad de contemplar las esculturas sin tales añadidos nos ha permitido valorar con justeza la obra y, por tanto, dedicarle este artículo (Fig. 4).

Y junto al retablo de la Encarnación, añadamos, también como obra de probable procedencia vallisoletana, las esculturas que forman parte del grupo central del actual retablo mayor del convento placentino de San Ildefonso, dedicado a la *Imposición de la Casulla* al Santo titular (Fig. 3); en este caso, y frente a las obras antes citadas, las esculturas tienen menos fuerza²⁰; cabe establecer su relación con las del ya citado retablo de la Purísima existente en la Catedral de Plasencia, obra de *Juan María Castaño* y, sobretodo, con su entorno.

2. EL RETABLO MAYOR DEL CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN

Introducción

De la fundación de este convento interesa resaltar la relación que se establece con Valladolid, de donde procedían las primeras monjas que entraron en él. Según Fray Alonso Fernández, fundaron el convento de monjas de la Orden de Predicadores Martín López de la Mota, Regidor de Plasencia, y un hermano suyo, Racionero de la Catedral y Arcediano de Medellín. La erección del nuevo cenobio se aprobó durante la prelatura del Obispo don Andrés de Noroña (1581-1586), llegando en 1588 las primeras monjas procedentes del convento vallisoletano de Santa Catalina de Siena. Desde entonces fueron sus patronos los Marqueses de Mirabel²¹.

¹⁹ MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., *El escultor...*, *op. cit.*, pp. 107 ss. y lám. 61.

²⁰ El citado relieve del nacimiento y el conjunto de San Ildefonso los incluimos de forma puntual en nuestro citado trabajo sobre *El retablo...*, *op. cit.*, pp. 488 (relieve del nacimiento), y 784-787 (retablo del convento de San Ildefonso); el relieve del convento de la Encarnación sólo lo citamos dentro del capítulo dedicado a la iconografía, p. 266.

²¹ FERNÁNDEZ, Fray A., *Historia y anales de la ciudad y Obispado de Plasencia*, Madrid, por Juan González, a costa de la Ciudad y de la Santa Iglesia de Plasencia, 1627. Plasencia, 2000, lib. III, cap. 2, p. 208; MATÍAS GIL, Alejandro, *Las siete centurias de la ciudad de Alfonso VIII. Recuerdos históricos de la M.N. y M.L. Ciudad de Plasencia, en Extremadura*, Plasencia, Impr. de Evaristo Pinto Sánchez, 1877. Plasencia, 4.ª ed. a cargo de la Asociación Cultural Placentina «Pedro de Trejo», 1984, pp. 144, 203, quien nos informa acerca de las casas en las que se construyó el convento, destinadas en un principio, en 1477, al Tribunal de la Santa Inquisición. Sigue para esto las noticias aportadas por el médico TORO, L. de, *Descripción de la Ciudad y Obispado de Plasencia*, Plasencia, ed. a cargo de Marceliano SAYÁNS CASTAÑOS, 1961, p. 41; de la misma obra, *vid.*, p. 28, n. 24, correspondiente a

FIG. 2. Plasencia. Parroquia de San Nicolás. Relieve del Nacimiento.

FIG. 3. *Plasencia. Convento de San Ildefonso. Retablo mayor. Detalle del nicho central, con la Imposición de la casulla a San Ildefonso.*

*El retablo mayor*²²

Hasta el año 2004, el retablo que cubría el testero de la iglesia conventual de la Encarnación era el resultado de una serie de adaptaciones modernas acometidas para albergar las esculturas de un conjunto procedente de la primera mitad del siglo XVII, todas ellas muy repintadas. Sin embargo, la obra que actualmente podemos contemplar (Fig. 4) es fruto de la restauración a la que fueron sometidas las piezas descritas durante el año 2005; de ellas, nos interesa resaltar especialmente el gran relieve que cubre la calle central del retablo, una vez retirados los repintes que se le habían añadido en centurias precedentes. En lo que respecta a la arquitectura lignaria, digamos que se ha intentado adaptar el conjunto existente al estilo barroco, realizando piezas nuevas en algunos casos.

A las primeras décadas del siglo XVII responde el estilo del relieve central (Fig. 5) en el que va representada la *Anunciación del Arcángel San Gabriel a María*. El siglo XVI había llenado de luz y transformado el carácter intimista que tuvo la escena de la *Salutación angélica* durante el medievo, afirmando el carácter de nobleza y majestad de uno de los misterios fundamentales para la Iglesia. Como es frecuente, el Ángel (Fig. 6) llega por la izquierda de la Virgen –situándose en el punto de vista del espectador–; posado en una nube, con gesto anunciador señala hacia el Espíritu Santo en forma de paloma con el dedo índice de la mano derecha; porta en la otra mano el bastón de mensajero celestial, con una filacteria en cuyas volutas podemos leer las primeras palabras del *Ave María*. Viste larga túnica o ropas litúrgicas (alba y una especie de dalmática –o de jubón–), entalladas a la cintura y abiertas a esta altura en pliegues volanderos. La policromía combina el dorado y grabados de la túnica con los motivos florales del resto de las vestiduras; en ambos casos, el envés lleva fondo rojo con rajados dorados. Brazos y piernas desnudos; el cabello es liso y ensortijado en su caída. Según es frecuente en el estilo de *Gregorio Fernández* –que luego se verá proyectado sobre el entorno artístico de su taller–, el cuello es cilíndrico, como –por ejemplo– en el San Miguel que corona el retablo de la Capilla de los Vargas, en Braojos de la Sierra (Madrid), concertado en 1628.

La *Virgen* (Figs. 7 y 8) recibe el mensaje mientras permanece arrodillada en un reclinatorio, con un libro, y debajo de una especie de dosel bellamente policromado a base de grabados en su interior que se combinan con los rajados sobre fondo rojo del cortinaje externo. Ante la llamada el Ángel, vuelve la cabeza con delicadeza, con la mano izquierda sobre el pecho y la otra abierta. Está vestida con túnica blanca, con broche en el cuello y anudada a la cintura, sembrada de motivos vegetales y florales entre los que se combinan algunos elementos procedentes del grutesco, como es la cabeza de niño que centra el motivo central; los elementos extraídos del grutesco normalmente se reservaron a los personajes más destacados, puesto que

las anotaciones de SAYÁNS CASTAÑOS. *Vid., etiam*, CORDERO ALVARADO, Pedro, *Plasencia. Heráldica, Histórica y Monumental*, Plasencia, 1997, pp. 35 s.

²² Agradecemos a nuestro buen amigo Juan Manuel Ramos Berrocoso las fotografías que presentamos en este trabajo del retablo mayor de la Encarnación.

FIG. 4. *Plasencia. Convento de la Encarnación. Retablo mayor.*

la evolución de la policromía barroca tendió a relegar tales motivos en favor de la importancia concedida a los rameados contrarreformistas²³. El manto es azul, deco-

²³ BARTOLOMÉ GARCÍA, Fernando R., *La policromía barroca en Álava*, Álava, 2001, pp. 95 s.

FIG. 5. Plasencia. Convento de la Encarnación. Retablo mayor, detalle del panel central.

rado con grabados y orla a punta de pincel. El rostro de María se relaciona con el que *Fernández* creó para las esculturas de sus Inmaculadas, con la cabeza redonda, ojos de cristal, cuello algo cilíndrico y largos cabellos dorados que no podemos ver

FIG. 6. *Plasencia. Convento de la Encarnación. Retablo mayor, detalle del Arcángel San Gabriel.*

FIG. 7. *Plasencia. Convento de la Encarnación. Retablo mayor, detalle de la Virgen.*

FIG. 8. *Plasencia. Convento de la Encarnación. Retablo mayor, detalle del rostro de María.*

por la parte posterior. Según Louis Réau, la genuflexión frente al ángel es, con el libro, la característica de las Vírgenes de Occidente. A esto se añade la variedad de gestos y expresiones que traducen la emoción de María, en nuestro caso, su humilde sumisión a la voluntad divina²⁴.

El simbólico jarro de azucenas se sitúa en medio de la escena, la cual preside desde lo alto un busto del *Padre Eterno* (Fig. 9) emergente entre nubes pobladas de cabezas angélicas; porta en la izquierda la bola del mundo mientras bendice con la derecha. La túnica y el manto que viste llevan similares ornatos polícromos a los descritos. Llama la atención la barba ondulada, terminada en diversas puntas, siguiendo la modalidad que *Gregorio Fernández* hizo frecuente avanzado el decenio de 1620. La figura entraría en relación, pues, con el Padre Eterno del retablo mayor de la Catedral de Plasencia (Fig. 10), aunque en este caso la obra tiene mucha mayor fuerza y en modo alguno es tan plana como la efigie del retablo de la Encarnación.

Estilísticamente, las relaciones que hemos advertido permiten intuir la probable procedencia vallisoletana de esta obra. Y es posible que su autor fuera alguno de los discípulos más directos que tuvo *Fernández* en su taller²⁵. Teniendo en cuenta la intervención del ya citado *Manuel de Rincón* en la ciudad de Plasencia, cabe establecer la hipótesis que hubiera sido su gubia, o la de su círculo más directo, la responsable del excelente panel descrito. Desde luego, la obra no tiene ni mucho menos la fuerza que el maestro imprimía a sus esculturas. Pero si es cierto, en orden a descartar la intervención de otros artífices vallisoletanos que estuvieron en Plasencia, que tienen mucha mayor calidad y fuerza que las esculturas que *Juan María Castaño* hizo para el retablo de la capilla de San Fulgencio en la Catedral de Plasencia. Lo mismo cabe señalar respecto a la obra que conocemos de *Pedro de Sobremonte*, aunque es un artista superior al citado *Castaño* en cuanto a calidad escultórica, y esto incluso a pesar de haberse formado *Juan María Castaño* directamente bajo el magisterio de *Fernández*²⁶.

Asimismo, y en orden a retomar la posible intervención de *Manuel de Rincón*, cabe destacar la relación que tienen las obras descritas con la escultura que señorea el retablo que su tío *Juan Velázquez* hizo para la iglesia placentina de San Martín, con el título de San Blas. Sin embargo, tampoco podemos terminar de ratificar nuestra hipótesis al no tener documentación fehaciente de la intervención de *Rincón* en dicho conjunto. Y tampoco conocemos mucho más del mismo, por lo que, de confirmarse un día nuestra atribución, podríamos ver en él a un artista de indudable importancia.

La escena con la *Anunciación* se acompaña en los nichos del retablo con otros Santos de la Orden de Predicadores, algunos elevados sobre peana decorada con rec-

²⁴ RÉAU, Louis, *Iconografía del arte cristiano*, tomo I, vol. 2, *Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamento*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996, p. 188.

²⁵ Véase, al respecto, el reciente trabajo de FERNÁNDEZ DEL HOYO, M.^a A., «El taller de Gregorio Fernández», en URREA, J. (Comisario), *Gregorio Fernández. 1576-1636*, Catálogo de la Exposición, Madrid, 1999, pp. 43-53.

²⁶ URREA, J., *op. cit.*, pp. 29 s.

FIG. 9. Plasencia. Convento de la Encarnación. Retablo mayor, detalle del Padre Eterno.

FIG. 10. Plasencia. S.I. Catedral. Retablo mayor, detalle del Padre Eterno.

tángulos y agallones; de izquierda a derecha y de arriba abajo: *Santa Rosa de Lima, Virgen del Rosario, Santa Catalina de Siena, Santo Domingo de Guzmán?* y *Santo Tomás de Aquino*. En cuanto a su estilo, entran en relación con el relieve central descrito; no obstante, teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba el retablo antes de su restauración, y las diferencias que advertimos en las mismas, se hace difícil aseverar que todas ellas pertenecieran en un principio al mismo conjunto.

Las primeras monjas que se instalaron en el convento que fundaron en Plasencia los hermanos López de la Mota procedían del cenobio vallisoletano de Santa Catalina de Siena, de lo que se desprende un dato más en orden a justificar nuestra hipótesis acerca de la procedencia del retablo²⁷.

Sobre la construcción del retablo del que proceden las imágenes descritas tan sólo tenemos constancia de su pintura, dorado y policromía –aunque es casi seguro que el panel central llegara ya policromado–. El 8 de noviembre de 1687 *Antonio Fernández de Torres, maestro del arte liberal de pintor*, vecino de Barco de Ávila, y su fiador, el escribano Quintino López de Torres, también asentado en dicha villa, se obligaron a estofar y a dorar «el retablo de la iglesia del convento y monjas de la Encarnación»: la obra debía estar acabada el día 25 de marzo, festividad de la Anunciación, recibiendo a cambio de su trabajo la suma de 7.500 reales de vellón. Para el contrato de esta obra y el abono de su cuantía debió mediar la relación que el fiador de nuestro pintor, Quintino López de Torres, tenía con el convento placentino de la Encarnación, en el cual estaba profesando como monja novicia una hermana suya. Así lo pone de manifiesto la carta de pago que con fecha de 8 de noviembre de 1687 otorgó doña Manuela Teresa Paniagua y Zúñiga, Priora de dicho cenobio, en favor de Quintino López de Torres, por haber recibido del mismo la cantidad de 800 ducados de vellón y *demás*, como dote de doña María Josefa de Párraga, su hermana. En la villa del Barco, con fecha del día 4 de noviembre de 1687, y ante el escribano de dicha localidad Pedro de Béxar –se trata por lo tanto de un traslado inserto en los papeles del presente escribano–, fue otorgada una carta de licencia por parte de don Francisco de Párraga, vecino de dicha localidad, dando poder y facultad a su hija doña María de Párraga –y de su mujer, ya difunta, doña Inés Gómez–, monja y religiosa novicia en el convento placentino de la Encarnación, de Nuestro Padre Santo Domingo, para que dispusiera de su legítima como fuera necesario, así como para que pudiera hacer las renunciaciones que fuere menester. Por la carta otorgada el 3 de noviembre de 1687 por parte del licenciado don Francisco Navarrete, Provisor General de la ciudad y Obispado de Plasencia, sabemos que la muchacha profesó en el convento con el nombre de Sor María de San Antonio²⁸.

²⁷ Sobre el citado convento vallisoletano, véase el trabajo de MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. y DE LA PLAZA SANTIAGO, F. J., *Catálogo Monumental de la Provincia de Valladolid*, tomo XIV, Parte Segunda: *Monumentos religiosos de la ciudad de Valladolid (Conventos y Seminarios)*, Valladolid, Institución Cultural Simancas, 1987, pp. 49-63.

²⁸ MÉNDEZ HERNÁN, V., *op. cit.*, pp. 131 s. Sobre el citado dorador, véase el artículo que en este mismo número de *NORBA-ARTE* hemos dedicado al entallador y escultor *Juan de Arenas*.